

HOZIRGI O'ZBEK ADABIY TILIDA BO'G'IN TUZILISHI**Jumayeva Muslima Madaminjon qizi****Chirchiq Davlat Pedagogika universiteti****Gumanitar fanlar fakulteti O'zbek tili va adabiyoti 1-bosqich talabasi****Email: muslimajumayeva307@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421655>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi o'zbek adabiy tilida bo'g'in tuzilishi haqida fikr yuritiladi. Bo'g'in nutq oqimining tovushdan katta, so'zdan kichik ba'zan bir so'zga teng segment birlik. Bo'g'in ko'chirish qoidalarini bolalarga yaxshilab o'rgatish imloviy xatoliklarning oldini olishda yordam beradi.

Kalit so'zlar: bo'gin, fonetika, bo'g'in turlari, bo'g'in soni, sillabema, so'z bo'g'inlari.

KIRISH

Har bir bo'g'inning asosini unililar tashkil qiladi unilarsiz bo'g'in hosil qilib bo'lmaydi. So'zda nechta unli harflar bor bo'lsa shuncha bo'g'in hosil qilamiz. Ba'zan ikki bo'g'in orasida ikkita bir xil undosh yonma-yon kelib qoladi: muddat (mud-dat) kabi. Bu hodisa geminatsiya hodisasi deyiladi. Bo'g'inni bir necha guruhlarga bo'lib o'rganamiz. Bo'g'inning pedagogik-metodik ahamiyati ham bor; birinchi sinf o'quvchilariga to'g'ri yozish va o'qishni o'rganishlari uchun juda ham kerak bo'ladi. Orfografiyada ham juda zarur bo'lgan qoidalardan bir bu bo'g'in ko'chirish qoidalari yozuvda so'zning bir qatorga sig'may qolgan qismi ikkinchi qatorga bo'g'in asosida ko'chiriladi; Adabiyotda ham she'rlarning vaznini aniqlash uchun turoqlarga bo'lganimizda ham bizga bo'g'in juda ham zarur. Tarkibidagi bo'g'inlar soniga ko'ra so'zlar bir bo'g'inli (ish, ko'k, kam, oz, besh, yuz, sen, pisht, ol, yoz); ikki bo'g'inli (da-la, qush-cha, yax-shi, shar-bat, qi-zil, ik-ki, ol-ti, o't-tiz, nima, ham-ma, o'-qi, ish-la, bor-di, bu-gun, se-kin, bi-lan, xud-di, ...); ko'p bo'g'inli (qo'-g'irchoq, a-ra-va-cha, pla-ne-ta-riy, ...) bo'ladi. So'zlarni bo'g'inlarga to'g'ri ajrata bilish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Tovush nutqning bo'g'in (yoki so'z) tarkibidagi eng kichik, fonetik jihatdan bo'linmaydigan birligidir: bola so'zi 4 ta tovushdan (b, o, l, a) iborat. Bo'g'inga ajratish bilan bo'g'in ko'chirishning asosiy farqi bor. Bo'g'inga ajratishda unlining o'rni katta lekin bo'g'in ko'chirishda faqat unliga qarab ajratib bilmaymiz. Masalan: ona bu so'zni bo'g'inga ajratgan paytimizda o-na tarzida ajratilda, agar shu so'zni bo'g'in ko'chirish qoidalarida ko'chirsak buni iloji yo'q chunki bitta harf satrni oxirida ham qolmaydi yangi satrga ham o'tmaydi shu sababli bu so'zni bo'g'inga bo'lmaymiz faqat bo'g'in ajratish qoidalariga to'g'ri keladi.

Bo'g'in ko'chirishning bir necha qoidalari bor: Ko'p bo'g'inli so'zlarning bir necha bo'g'ini birinchi satrga sig'may qolsa, ikkinchi satrga bo'g'in ko'chirish qoidalari asosida ko'chiriladi. So'zning bosh va oxirgi bo'g'inida bir harf bo'lsa u keyingi satrga ko'chirilmaydi. Masalan: abadiy (a-ba-diy) emas aba-diy holatda bo'ladi. Uch undosh bir joyda kelsa bir undosh birinchi qatorida keyingi ikki undosh esa keyingi satrga ko'chiriladi. Masalan silin-drik bir tovushni beruvchi harflar birikmasi bir-biridan ajralmagan holda ko'chiriladi. Si-ngil, so-chim, sing-lim, ko'ng-lim. Bosh harflardan iborat qisqartmalar ham bo'g'inga ajratilmaydi: AQSH, BMT, MDH.

Bo'g'in — tilshunoslikda so'zning alohida talaffuz qilish mumkin bo'lgan kichik bo'lagi. Fransuz tilshunosi M. Gammon 1929-yilda Bo'g'in nutq artikulyatsiyasidagi muskullarning kuchlanishiga asoslangan, degan fikrni ilgari surgan. Bunda nutq oqimidagi tovush tizimining izchil holatda kuchlanishi va bo'shshishi nazarda tutiladi, ya'ni nutq qismlari kuchlanish

bilan boshlanadi va yuqori nuqtasidan kuchlanish bilan tugaydi. Shu takrorlanish bo'g'inga ajralishdir. Bu o'zbek tilshunosi Ayub G'ulomovning Bo'g'in nutqning bir nafas to'lqinidagi qismidir, degan qarashiga ham moye keladi. "Boshlang'ich" so'zi uch bo'g'inli bo'lib, har biri kuchlanish bilan boshlanadi. Unlisi baland nuqtasi hisoblanib, undoshda kuchsizlanib tugaydi. Bo'g'in kuchli boshlanishi va kuchli tugashi ham mumkin.

So'z tarkibidagi unli va undosh tovushlarning o'rinish tartibiga ko'ra quyidagicha bo'ladi. Bunda unli uchun v- vokal (ovozli) birinchi harfi, undosh uchun c-consonant (shovqinli) birinchi harfi olinadi:

Masalan: unli-undosh; ol, osh- vc+ vc

undosh + unli+undosh : bog`, tog`: cvc+ cvc

unli+undosh+ unli: o-na, o-ta: v+cv, v+cv

undosh+ unli+ undosh+ unli: lo-la, bo-la: cv+cv, cv+c

unli+ undosh+ undosh: ost, ust: vcc, vcc;

undosh+ undosh+unli+ undosh+ undosh: sport, spirt:ccvcc, ccvc

Bo'g'inning amaliy ahamiyati quyidagilardan iborat: 1) yozuvda so'zning bir qatorga sig'may qolgan qismi ikkinchi qatorga bo'g'in asosida ko'chiriladi; 2) barmoq vaznida yoziladigan she'r misralari bo'g'in sonining teng bo'lishiga asoslanadi; 3) birinchi sinf o'quvchilarini savodga o'rgatish davrida so'zlarni bo'g'inlarga bo'lib o'qish va yozish asosida savodi chiqariladi.

XULOSA

Bo'g'in so'zning, xususan, fonetik so'zning shakllanishida "qurilish materiali" va qoliplovchi vazifani bajaradi. Bo'g'inning pedagogik ahamiyati ham bor: birinchi sinf o'quvchilari to'g'ri o'qish va to'g'ri yozishga o'rgatishda, ularda to'g'ri talaffuz va imlo ko'nikmalarini shakllantirishda bo'g'inlab o'qitish va bo'g'inlab yozdirish yaxshi natija beradi. Bo'g'inning she'riyatda turoqlarni, ohangdoshlik va musiqiylikni ta'minlovchi vosita sifatidagi roli ham katta.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jamolxonov Hozirgi o'zbek adabiy tili TOSHKENT 20052.
2. Qosimova. Boshlang'ich sinflarda imlosi qiyin so'zlarni o'rgatish-19643.
3. Shodmonov. E, Nafasov.T Hozirgi adabiy tili.
4. Axmedov A. Fonetik tahlil asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2004.
5. Jumanioyozova M. Fonetik birliklar va ularning nutqdagi roli. – Nukus: Karakalpakstan, 2010.
6. Маруфова, Ю., & Исраил, М. (2023). Comparative analysis of phraseological units with a human component in english, russian and uzbek. The use of metaphor. СМИ. Язык и культура. Перевод., 1(1), 240-245.
7. Rahmatullayev B. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi.